

POP SANAT İMGELERİNİN MAYOLİKA SERAMİK YÜZEYLERDE UYGULAMASI

Ayten ERSOY¹, Prof. Emel ŞÖLENAY²

¹Anadolu Üniversitesi, aytenersoy@anadolu.edu.tr, ORCID NO: 0000-0002-2263-11

²Anadolu Üniversitesi, esolenay@anadolu.edu.tr, ORCID NO:0000-0002-6628-5227

ÖZET

Mayolika; dekor uygulaması, üstün ustalık ve hassasiyet yönünden Avrupa seramik sanatında ve Türk seramik sanatında önemli bir yere sahiptir. Rönesans'la birlikte resim programı çerçevesinde seramik atölyelerinde çalışan bezeme ustalarının yerini ressam tasarımcı kavramı almıştır. Bu dekor tekniği günümüzde de seramik sanatçıları tarafından ustaca kullanılmaktadır.

Pop Sanat akımının Mayolika dekor uygulaması seramik yüzeylerde Pop Sanat'ının imgeleri nadir olarak kullanılmakla birlikte ilerleyen tarihlerde sinema, televizyon, çizgi film, resim ve heykel alanında özgünleşmiş kendine özgün ifadesi hiç sınır tanımadığı için sanatçıyı düşünme, çalışma ve uygulama alanında daha özgür kılmıştır. Bu çalışmanın amacı da, disiplinler arası sanat yaklaşımında Pop Sanat imgelerinin Seramik sanatında farklı dekor tekniklerinden olan Mayolika dekor tekniği uygulanarak aktarımını içermektedir. Yapılan araştırma; Seramik Sanatı, Mayolika seramikler, Mayolika seramiklerin tarihçesi, sanatsal özgün Mayolika seramik uygulamalarını içermektedir. Pop Sanat'ının renkli, dekoratif tasarımlarla üç boyutlu seramik formlar üzerine hayvan figürleriyle ve yazı şekilleriyle seramik dekor teknikleri kullanılarak Mayolika seramik yüzeylerindeki etkisinin aktarımına yer verilmiştir. Sonuç olarak ise, araştırma kapsamında ulaşılan sonuçların seramik sanatına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Seramik, Mayolika, Pop Sanat

ABSTRACT

Majolica; Decor application, superior craftsmanship and precision have an important place in European ceramic art and Turkish ceramic art. With the Renaissance, the painting program replaced the ornament masters working in the frame ceramic workshops with the concept of a painter. This decor technique is still used skillfully by ceramic artists today.

The Majolica decor application of the Pop Art movement has made the artist more free in the field of thinking, working and application, as the images of Pop Art are rarely used on ceramic surfaces, but since its original expression, which has become unique in the fields of cinema, television, cartoons, painting and sculpture, knows no boundaries. The aim of this study includes the applications of Pop Art images by applying the Majolica decor technique, which is one of the different decor techniques in ceramic art, in an interdisciplinary art approach. The research carried out includes Ceramic Art, Majolica ceramics, history of Majolica ceramics, unique Majolica ceramic applications. The collection of samples on Majolica ceramic surfaces is included by using the ceramic decor measurement with animal figures and writing shapes on three-dimensional ceramic forms with colorful, decorative designs of Pop Art. As a result, it is thought that the outcomes obtained within the scope of the research will contribute to the art of ceramics.

Keywords: Ceramic, Majolica, Pop Art